

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:6

Työpaja: Tenon vesistöalueen tulevaisuuden visiot

RecoSal-projekti

RecoSal-hankkeen tavoitteena on tukea yhteistoiminnallista hallintaa, jolla pohjoisimmassa Fennoskandiassa sijaitsevan Tenojoen (norjaksi Tana, saameksi Deatnu) vesistön monimuotoisia lohikantoja saadaan elvytettyä. Hankkeessa tutkitaan, miten geneettisesti monimuotoisten lohikantojen tilan arviointia ja hoidon tietopohjaa voidaan laajentaa yhdistämällä tieteellistä ja paikallista tietoa. Tätä varten luodaan yhteistyöhön pohjautuva Tenon lohifoorumi, joka toimii monikulttuurisessa, perinteistä ja alkuperäiskansojen tietämystä sekä heidän oikeuksiaan arvostavassa ympäristössä. RecoSal-hanke tarjoaa poikkitieteellistä asiantuntemusta tehokkaiden ja sosiaalisesti kestävien hallinnointi- ja hoitokäytäntöjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Tavoitteena on ekologinen suojelu ja köyhtyneen biodiversiteetin palauttaminen.

Tutkimusalueen kartta. Tenojoen vesistön valuma-alue sijaitsee Suomen ja Norjan välisellä alueella. Lähde: Hiedanpää ym. (2020)

Tenajoki ja sateenkaari. Valokuva: Panu Orell

Vuorikiipeilijän visio -työpajametodi (MVW)

Työpajassa seurataan kuvaannollisesti vuorikiipeilijän etenemisen viittä vaihetta:

Tulevaisuuden visiot -työpaja (FVW)

RecoSal-hankkeen aikana järjestetään neljä työpajaa, joissa sidosryhmille sekä tiedotetaan hankkeen tuloksista ja visioista että osallistetaan heitä keskustelemaan yhdessä. Tavoitteena on luoda eri toimijoiden välille pysyvä ja pitkäkestoinen yhteistyömuoto eli lohifoorumi, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Ensimmäinen työpaja pidettiin Utsjoella Suomessa maaliskuussa 2023 (ks. Bjärstig & Brattland 2024). Seuraava työpaja oli marraskuussa 2023 Kaarasjoella, Norjassa (ks. Bjärstig, Brattland ja Rikkonen 2024). Kolmas työpaja pidettiin lokakuussa 2024 Utsjoella kansainvälisen alkuperäiskansojen tutkimussymposion (International Indigenous Research Symposium) yhteydessä. RecoSal-projekti järjesti symposiossa useita tapahtumia, muun muassa keskustelun joen varrella (ks. kuva) ja työpajan Tenon tulevaisuuden visioista. Tulevaisuuden visiot -työpaja (FVW) järjestettiin yhdessä MARGISTAR COST Action (CA21125) -hankkeen kanssa. Työpajassa käytetty menetelmä oli Vuorikiipeilijän visio (MVW, menetelmän kuvaus ja askeleet yllä), jota on käytetty kokoamaan tietoa paikallisilta sidosryhmiltä EU:n harvaan asutuilla alueilla. Menetelmän keskiössä on kokonaisvaltainen vuorovaikutus alueen toimijoiden kanssa käsittelemällä heidän näkemyksiään, luomalla käytännön ratkaisuja ja löytämällä reittejä pois syrjäytyneisyyden polulta. Kaikki tämä on myös RecoSal-projektin tulevaisuuden vision mukaista.

FVW-työpajaan osallistui yhteensä 23 henkilöä, mukaan lukien työpajan vetäjät. Osallistujat olivat paikallisia asukkaita sekä Suomen että Norjan puolelta Tenojokea. Työpajan aluksi esiteltiin MVW-metodi, jonka jälkeen kaikki osallistujat esittäytyivät lyhyesti. Alkuperäisenä

suunnitelmana oli muodostaa yksi suomen- ja yksi norjankielinen ryhmä, jotka toimisivat rinnakkain. Koska osallistujien pääkielinä olivat kuitenkin pohjoissaame ja suomi, osallistujat jaettiin yhteen suomea puhuvaan (ryhmä 1, vetäjänä Mikko Jokinen) ja yhteen saamea ja norjaa puhuvaan ryhmään (ryhmä 2, vetäjänä Camilla Brattland). Molemmissa ryhmissä käytiin läpi MVW-metodin neljä ensimmäistä vaihetta, ja tulevaisuustyöpaja päättyi yhteiseen sessioon (vaihe 5, Laskeutuminen), jossa kaikki osallistujat kokoontuivat keskustelemaan tuloksista. Tämä vaihe tulkittiin suomeksi, norjaksi ja pohjoissaameksi.

Tulevaisuustyöpaja pidettiin Hotelli Utsjoessa, joka toimi myös Alkuperäiskansojen Lohitutkimussymposion pitopaikkana. Symposion pääjärjestäjiä olivat Norjan arktinen yliopisto UiT ja sen Sharing our knowledge -projekti sekä saamelaisneuvosto. Symposion oheistapahtumana järjestetyn tulevaisuustyöpajan osallistujiksi oli kutsuttu paikallisia asukkaita, saamelaisia ja muita lohenhoidon tulevaisuudennäkymien kannalta keskeisiä henkilöitä. Näin otettiin huomioon Tenojoen lohikriisi ja vuodesta 2021 saakka voimassa ollut kalastuskielto, joilla on ollut kielteinen vaikutus paikalliseen saamelaiseen kulttuuriin sekä alueen perinteisiin elinkeinoihin.

Jokikävely tutkimusprofessori Jaakko Erkinaron ja paikallisen kalastajan ja Utsjoen kirkonkylän vesialueen osakaskunnan puheenjohtajan Hans Pieskin kanssa. Kuva: Mikko Jokinen

UMEÅ
UNIVERSITET

Tehtäväarkki, joka kuvaa ryhmän 2 Lähestymistä, työpajan ensimmäistä vaihetta. Kuvitus: Heidi Eriksen, Ohcejohka/Utsjoki

Tulokset

Työpajan kaksi ryhmää näkivät toivotun tulevaisuuden eri tavoin ja lähestyivät sitä eri tavoin (taulukko 1). Ryhmän 1 jäsenistä suurin osa, sekä saamelaiset että muut, asuivat Tenojoen keski- ja yläosissa, Utsjoen alueella. Keskeisiä ongelmia heille oli paikallisen talouden virkistäminen sekä se, kuinka poistetaan byrokraattisia esteitä Suomen (EU:n jäsenvaltio) ja Norjan (EU:n ulkopuolinen valtio) välillä. Utsjoki ja Suomen puolinen Tenon laakso nähtiin alueena, jonne uudet asukkaat eivät aina ole tervetulleita tai jossa kestää kauan tulla hyväksytyksi yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Tämä saattaa estää uusien yritysten perustamista ja uusien ideoiden esille tuontia. Lisäksi kalastuksen ja muun luonnon hyödyntämisen tulisi olla ekologisesti tervettä ja kestävä.

Ryhmä 2 koostui joen ala- ja keskiosien paikallisväestöstä sekä Suomen että Norjan puolelta. Ryhmässä keskityttiin vahvasti loheen ja saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana. Tiivistettynä heidän viestinsä oli, että Tenon lohenhoidon tulisi perustua saamelaiseen perinteiseen tietämykseen, että sen tulisi kunnioittaa saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana ja että sen tulisi olla saamelaisten yhteisöjen valvonnassa. Ryhmä 2 ei keskittynyt muihin kehityskulkuihin tai tulevaisuuden kysymyksiin. Tämä saattoi johtua siitä, että he olivat valmistautuneet keskustelemaan lohikysymyksistä tutkimussymposiumin oheistapahtumassa, eivätkä olleet paneutuneet kovin syvästi työpajan agendaan tai MVW-metodiin.

Taulukko 1. FVW-työpajan ryhmien tulokset ja keskeiset viestit.

Ryhmä	Keskeinen viesti, joka kuvaa Tenon laakson hyvinvoivaa tulevaisuutta	Asia, johon on saatava muutos	Tapoja, joilla selvittään haasteista	Ydinajatus
Ryhmä 1	Luontoa tulisi hyödyntää ekologisella tavalla, kulttuurien välisiä ongelmia ratkotaan ja uudet asukkaat ja yritykset tervetulleiksi.	Paikan hyväksymätön asenne – uusilla ihmisillä ja yrityksillä on vaikeuksia vakiintua ja ehdottaa uusia asioita, uudet ja ulkopuoliset jäävät eristyksiin, kieli ja rajabyrokraatia esteinä.	Norjan kielen opettaminen, rajaesteiden poisto, rajat ylittävän yhteistyön helpottaminen, kunnallisen itsehallinnon kokeilu.	Me haluamme, että tulevaisuuden Tenon laakso on hyvinvoiva ja ristiiridaton alue, jonne on helppoa asettua asumaan ja perustaa yritys. Tämä on alueen elinvoimaisuuden ja sen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeää, ja tämä on saavutettavissa, kun alueella on kukoistavia uusia yrityksiä ja ihmisiä, jotka tuntevat olonsa tervetulleeksi ja kotoisaksi.
Ryhmä 2	Joen hoito, joka perustuu saamelaisten oikeuksiin, hallintaan ja perinteiseen tietämykseen.	Vapautuminen valtion ja ministeriöiden vallasta, saamelaisten tulee antaa itse hallita jokea. Myös saamelaisilta alueilta pois muuttaneiden jälkeltä tulisi olla kalastusoikeuksia ja velvollisuuksia.	Kommunikaatio – toisten kanssa puhuminen ja toisten kuuntelu – erilaisten saamelaisten järjestöjen ja yhteisöjen välillä, molemmin puolin Tenojokea, aluetta ja vuonoa.	Tenojoen lohen hoito perustuu paikalliseen ja perinteiseen saamelaiseen tietoon, saamelaisiin kulttuuriarvoihin sekä heidän oikeuksiinsa alkuperäiskansana.

Yhteenveto – ajatuksia ja suosituksia

FVW-työpajassa oli hankalaa keskustella useilla kielillä samaan aikaan. Kieli ja kääntäminen aiheuttivat aluksi jonkin verran hämmennystä, pääosin ryhmässä 2. Myös tekniset ongelmat hankaloittivat PowerPoint-esitysten näyttämistä. Lopuksi on huomattava, että MVW-metodin täysimittainen soveltaminen vaatii aikaa. Aikarajoitusten vuoksi ei tule kiirehtiä. Näitä oppeja tullaan hyödyntämään tulevissa MARGISTAR-työpajoissa. Yllä mainituista haasteista huolimatta osallistujien parissa käytiin suoraa ja arvokasta keskustelua Tenon laakson tulevaisuudesta sekä lohenhoidosta.

FVW-työpajasta saadut suositukset osoittavat selvästi, että ryhmä 1 oli keskittynyt taloudellisen kehityksen tarpeisiin, rajat ylittävään yhteistyöhön ja paikalliseen hallinnointiin, kun taas ryhmä 2 korosti tarvetta saada perinteinen, paikallinen saamelainen tieto lohenhoidon pohjaksi. Nämä näkemykset eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, pikemminkin päin vastoin. Yhdessä ne voivat saada aikaan paikallisen, kestävä ja mahdollisen lohenhoidon, jossa otetaan huomioon niin ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset kuin taloudellisetkin näkökulmat. Jotta tähän suuntaan voidaan edetä, tulee FVW-työpajan osallistujien kuitenkin yhdistää voimansa paikallispoliitikkojen, saamelaiskäräjien ja tutkijoiden kanssa niin, että paikalliset tarpeet ja näkökulmat sekä saamelaisten oikeudet ja tietämys saadaan osaksi lohenhoitoa koskevaa kansallisen tason päätöksentekoa sekä Suomessa että Norjassa. Toisena tapana päästä yhteiseen tavoitteeseen esitettiin mahdollisuutta perustaa yhteinen foorumi (perinteisen tietämyksen lautakunta), jossa olisi jäseniä molemmilta puolilta jokea. Tällaisena foorumina voisi toimia vuosittain järjestettävä yhteisymmärrykseen perustuva kokous (esimerkiksi kotadialogi, ks. kuva). Tulisi laatia prosessi, jonka kautta joen ylittävä foorumi saataisiin perustettua.

MARGISTAR (COST Action 21125) on tiedon syn-
teesin, jakamisen ja yhdessä tuottamisen foorumi,
joka yhdistää tutkijoita, sidosryhmiä ja poliittisia
päättäjiä miettimään yhdessä kestävyydelle asetettu-
ja vaatimuksia vuoristoalueilla sekä etenemään kohti
käytännön ratkaisuja.

Lisää tietoa MARGISTAR-foorumista: <https://margistar.eu/>.

Perinteisessä lohenkalastuksessa käytetyt veneet odottelevat nyt rannalla kalastuskiellon purkamista. Kuva: Jaakko Erkinaro

Lähteet ja luettavaa:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Tenojoen lohikantojen ja kalastuskulttuurin elvyttäminen – sidosryhmien kokous ja aloitustapahtuma. Poliittikkakirje 2024:2, politiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., Brattland, C., & Rikkinen, T. (2024). Kartoitustyöpaja: yhteistyöhanke lohen tutkimukseen. Poliittikkakirje 2024:3, Yhteiskuntatieteiden laitos, Uumajan yliopisto. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901999/FULLTEXT02.pdf>

*Hiedanpää, J., Saijets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. *Environmental Management*, 66, 1039-1058.*

Projektissa mukana:

Jaakko Erkinaro (projektikoordinaattori), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkinen, Antti Räty ja Pekka Jounela Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Camilla Brattland ja Torstein Pedersen Norjan arktisesta yliopistosta (UiT), Martin Svenning ja Morten Falkegård Norjan luonnontutkimuksen laitoksesta (NINA) sekä Therese Bjärstig Uumajan yliopistosta Ruotsista

Kirjoittajat:

Therese Bjärstig, Camilla Brattland, Mikko Jokinen ja Juha Hiedanpää

Julkaisija

Malin Eklund Wimelius

Yhteystiedot

Politiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto

Department of Political Science

Umeå University

www.umu.se/department-of-political-science/

RecoSal-hankkeen rahoittajat ovat EU:n Biodiversa+-ohjelma, Suomen Akatemia, Norjan tutkimusneuvosto sekä Formas (Ruotsi). Lisätietoa RecoSal-hankeesta: Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal)